

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ КАК ФАКТОР РОСТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Жумаева Зулфия Каюмовна

Азиатский международный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10645082>

***Аннотация.** Актуальность исследования творческих индустрий обосновывается их все возрастающей ролью. В статье на основе зарубежного для Республики Узбекистан опыта изучен вклад творческих индустрий в экономику, определены направления реализации перспектив развития творческих индустрий в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** творческие индустрии, креативные индустрии, креативная индустрия, креативная экономика, рост национальной экономики, развитие индустрии, экономика Узбекистана, развитие экономики Узбекистана.*

**DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES AS A FACTOR OF GROWTH
OF NATIONAL ECONOMY: REVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE AND
PROSPECTS FOR THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

***Abstract.** The relevance of the study of creative industries is justified by their increasing role. In the article, based on foreign experience for the Republic of Uzbekistan, the contribution of creative industries to the economy is studied, directions for implementing the prospects for the development of creative industries in Uzbekistan are determined.*

***Key words:** creative industries, creative industries, creative industry, creative economy, growth of the national economy, industry development, economy of Uzbekistan, development of the economy of Uzbekistan.*

Актуальность исследования развития творческих индустрий связана с тем, что традиционные промышленные сферы, добыча полезных ископаемых, даже сельское хозяйство стали дополняться новым подходом к предпринимательству и развитию бизнеса, основанному на творчестве. Возможность создавать уникальный товар, выгодно отличающийся от массовой продукции, и заниматься творчеством, совмещать работу и хобби в бизнесе, относительно невысокие с материальной стороны барьеры входа стали вовлекать в эти области все новых и новых участников бизнеса. Показатели развития творческих индустрий вызвали интерес у исследователей креативных отраслей экономики.

В данной статье раскроем виды творческих индустрий, рассмотрим зарубежный для Республики Узбекистан опыт развития творческих индустрий и определим перспективы развития креативной экономики для Республики Узбекистан.

К творческим индустриям относятся изобразительное, исполнительское искусство, дизайн, архитектура, маркетинг, ремесленное, издательское дело, медиаиндустрия, теле, аудио, музыкальная индустрия, разработка программного обеспечения - достаточно широкий, разительно варьирующийся по видам деятельности, но не полный список.

Отмечается, что «развитие креативных отраслей – один из способов повышения конкурентоспособности не только отдельных секторов экономики, но и стимул для развития экономики страны в целом и повышения ее устойчивости».

Известно, что интеллектуальный труд выступает залогом социально-экономического развития и в масштабах организации, и в масштабах страны.

Успешность деятельности компании зависит от творческих способностей ее лидера – руководителя, который при обилии информации и изменении влияющих факторов способен сгенерировать управленческое решение, обеспечивающее преодоление проблем и развитие бизнеса. Менеджер выступает изобретателем, формируя видение и генеральные цели, моделируя модель бизнеса, проектируя деловые процессы. Именно из-за разницы в творческом потенциале сотрудников и генеративных способностях руководителя компании при одинаковом размере уставного капитала, материальных активах имеют разные финансовые результаты и стоимость на рынке. Интеллектуальные и креативные качества руководителей определяют качество принимаемых управленческих решений, что особенно значимо при нестабильном окружении. По этой причине в странах с переходной экономикой предпринимательское образование должно быть направлено на формирование умений работы с рыночной информацией, на систему профессиональных навыков при подготовке будущих управленцев.

На уровне национальной экономики следует отметить, что креативная экономика наряду с инновационной активностью продолжают привлекать внимание со стороны исполнительной власти, делового сектора, профильных сообществ.

Можно сказать, что наступает эпоха креативной экономики, которая характеризуется следующими чертами:

- основополагающая роль интеллектуальной деятельности;
- использование новых и возрождение утрачиваемых технологий, осуществление открытий в различных областях деятельности;
- реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов;
- креативный подход к созданию ценностного предложения, построению модели бизнеса, отличающийся проектным мышлением, воображением (моделированием) и практической направленностью;
- персонифицированный подход к клиенту, который проявляется в предложении уникальных продуктов, подчеркивающих личность потребителя;
- специальных условий сделки, обеспечивающих доступность товара; гибкости при разработке и продаже товара.

Креативная экономика основывается на человеческом потенциале, способном создавать новые идеи. Значимая часть добавленной стоимости в секторах креативной экономики формируется за счет творческой деятельности и прав на интеллектуальную стоимость. Креативная экономика сама по себе характеризуется динамичной предпринимательской средой и представлена креативными индустриями. Это подтверждает опыт г. Москва, где на 2021г. было создано в креативном секторе в течение предыдущих трех лет почти 17 % организаций и 41 % индивидуальных предпринимателей; в экономику Москвы вклад креативного сектора в 1,5 раза выше, чем у строительства.

Результаты недавно проведенного исследования экономики творческих индустрий в США показывают, что валовая добавленная стоимость сферы искусства и культуры имеет тренд роста, за 2001 по 2022 гг. она в постоянных ценах 2001 г. изменилась от примерно

500 млрд дол. до примерно 800,7 млрд. дол.; численных занятых в этой сфере из года в год растёт.

Результаты деятельности в креативном секторе могут выступать объектами торговли. На примере США с 2001 по 2005 гг. объём импорта превышал объём экспорта, но с 2005 г. объёмы экспорта стали превышать импорт и к 2022 г. его существенно превысили: в 2005-2022 гг. импорт не превышал 40 млрд долл., экспорт за указанный период увеличился почти в 2 раза [3, с. 488-являются фильмы и телешоу (более 16 млрд дол. на 2022 г.), реклама (также преодолевает отметку в 16 млрд дол.), программное обеспечение, связанное с искусством, ювелирные изделия, web-публикации, звукозаписи, книги. В исследовании отмечается, что «искусство и культура могут принести многочисленные выгоды экономике не только США, но и любой другой страны».

В Великобритании креативные индустрии внесли в экономику более 111,7 млрд фунтов стерлингов в 2018 г., что эквивалентно 306 млн фунтов стерлингов каждый день. Это на 7,4 % больше, чем в 2017 г., и, таким образом, рост в секторе более чем в 5 раз превышает рост экономики Великобритании в целом, который увеличился на 1,4 %.

За пределами Великобритании, такие страны, как Франция и Германия, также переживают взлёт креативной экономики. Притом что валовая добавленная стоимость этих стран равна 35 млрд и 49 млрд евро соответственно, а вклад креативных индустрий в нефинансовые секторы экономики в среднем составляет 3,65 %. В Италии предприятия, которые с 2012 по 2015 г. приняли решение инвестировать в творческие проекты, увеличили свой оборот на 3,2 %, что дополнительно подтверждает значимость креативного сектора. Такие инвестиции также оказали положительное воздействие на уровень занятости в культурной индустрии, что привело к созданию рабочих мест для 1,4 млн чел. (5,9 % населения). Если взглянуть на остальную часть Европы, то при помощи берлинских стартапов было создано приблизительно 100 000 рабочих мест, и многие из них в креативных секторах. В Голландии добавленная стоимость, полученная в результате работы амстердамской креативной индустрии, составила 4,3 млрд евро — вклад 40 312 предприятий. Рим, Стокгольм, Мадрид и Будапешт также могут похвастать центрами креативной мысли, из чего следует вывод: креативная экономика является ключевым компонентом экономического развития на обширной территории.

В Республике Узбекистан с учетом богатого культурного наследия, владения и передачи редких ремесел, сохранности этнической культуры и самобытности, потенциала развития туризма для иностранных граждан, культуры заключения сделок имеются огромные перспективы развития творческих индустрий.

Перспективы развития креативной индустрии для Республики Узбекистан могут быть реализованы по ряду направлений. Отметим некоторые из них.

Развитие площадок (базаров) для реализации продукции креативной индустрии для жителей страны. Здесь могут быть оформлены места продаж по тематическому принципу (предметы интерьера, сувенирная продукция, оказание услуг по изготовлению на месте и т.п.), рассчитанные на местных жителей или для внутренних туристов. Имеются в виду не работа стихийных рынков, а оформление торговых рядов на знаковых базарах, улиц мастеров, специализированных объектов торговли.

Формирование электронной коммерции для продажи товаров и услуг креативной направленности. Речь идет, во-первых, об Интернет-площадках (маркет-плейсах), где могут быть размещены изделия как отдельных авторов, ремесленников, так и электронных магазинов. Такое средство распространения должно обходиться дешевле и по времени менее затратно каждому участнику, чем если бы он создавал свой сайт, Интернет-магазин.

Во-вторых, для более крупных игроков можно говорить уже о собственном сайте и его продвижении. На таких площадках могут быть представлены образцы продукции и воплощения оказанных услуг, может даваться указание на весь перечень продукции/услуги, размещаться прайс-листы, информация о возможностях производителя.

Создание международных организаций/проектов. Перспективы развития креативной индустрии для Республики Узбекистан, как, впрочем, и для других стран-участниц СНГ, видятся в создании международных организаций, обеспечивающих развитие данного направления индустрии для экономики каждой страны. Разработка совместных проектов, их осуществление на регулярной, ежегодной основе в виде фестивалей, конкурсов, ярмарок, выставок позволила бы не только развивать отдельные виды творчества и искусства, сохраняя культурные традиции каждого народа, но и приносить экономическую пользу, обеспечивая сбыт на международном уровне.

При относительно устойчивом развитии креативного сектора экономики государственная поддержка все же не будет лишней, тем более в Узбекистане. Средствами поддержки могут стать налоговые льготы, субсидии на стартапы, мероприятия, направленные на повышение квалификации в сферах креативных индустрий, на взаимодействие представителей отрасли с целью передачи опыта, демонстрации результатов и их продажи.

Результатами развития творческих индустрий для экономики Узбекистана могли бы стать новые рабочие места, привлечение инвестиций, налоговые отчисления, развитие туризма, гостиничного бизнеса и смежных отраслей, а также сохранение культурных традиций, ремесел, и развитие ряда направлений с применением инновационных технологий.

REFERENCES

1. Креативная экономика Москвы в цифрах / В.В. Власова, М.А. Гершман, Л.М. Лахберг [и др.] ; под редакцией Л.М. Лахберга. – Москва : НИУ ВШЭ, 2021.
2. Jumayeva, Z.Q. (2017). THEORIES OF ENSURE STABILITY IN LABOUR MARKETS OF DEVELOPED COUNTRIES. *Инновационное развитие*, (4), 64-66.
3. ЖУМАЕВА, З. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЧЕК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РОСТА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. *ЭКОНОМИКА*, (4), 455-458.
4. Жумаева, З. (2023). МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. *Nashrlar*, 318-321.
5. Жумаева, З. К. (2024). НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

6. Жумаева, З. К. (2016). Эффективность стратегического управления предприятием. *Наука и образование сегодня*, (2 (3)), 60-62.
7. Жумаева, З. К. (2023). ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА. *Gospodarka i Innowacje*, 42, 530-533.
8. Жумаева, З. К. (2019). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In *СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ* (pp. 148-152).
9. Rasulova, N. N., & Jumaeva, Z. K. (2019). Uzbekistan oil and gas industry: history and development prospects. *Теория и практика современной науки*, (5 (47)), 52-57.
10. Жумаева, З. К. (2023). ПОТЕНЦИАЛ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 333-337.
11. Жумаева, З. (2023). МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. *Nashrlar*, 1(2), 318–321.
12. Jumayeva, Z. (2024). THE NEED FOR AN INNOVATIVE APPROACH IN MANAGING ORGANIZATIONS. *Modern Science and Research*, 3(1), 557–562.
13. Jumaeva, Zulfiya. "Modern trends in the economic development of the regions of Uzbekistan." *InterConf* (2021).
14. Jumaeva, Z. Q. "REGIONAL FEATURES OF INVESTMENT POLICY OF UZBEKISTAN." *Central Asian Problems of Modern Science and Education* 2020.1 (2020): 48-55.
15. [ЗК Жумаева ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА. Gospodarka i Innowacje.2023-gospodarkainnowacje.pl](#)
16. Raxmonqulova, N. (2024). THE ROLE OF CYBER SECURITY IN THE DIGITAL ECONOMY. *Modern Science and Research*, 3(1), 111–115.
17. Abdulloev, A. J., & Rakhmankulova, N. O. THEORETICAL ASPECTS OF THE INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP CONCEPT.
18. Mukhammedrizaevna, T. M., Bakhriddinovna, A. N., & Olimovna, R. N. TOURIST LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: STRATEGIES FOR REDUCING COST AND IMPROVING SERVICE. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 90.
19. Raxmonqulova, N. (2023). THE DEVELOPMENT OF CRYPTOCURRENCIES IN THE DIGITAL ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(10), 192-194.
20. Khudoynazarovich, S. A. (2021). An Opportunity of Internet Marketing in Tourism Sphere. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(3), 356-361.
21. Шадиев, А. Х. (2020). Факторы, влияющие на развитие экотуризма. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 31-32.
22. Bazarova, M. . (2024). DISTINCTIVE FEATURES OF PERSONAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 563–567.

23. Supiyevna, B. M. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda inson kapitalini boshqarish tizimini takomillashtirish.
24. Bahodirovich, K. B. (2023). EVOLUTION OF THE AUDITING PROFESSION IN THE SMART MACHINE AGE. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 450-454.
25. Khalilov Bahromjon Bahodirovich. (2023). The International Financial Reporting Standards (IFRS) Mean to Businesses and Investors in Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 42, 746–750.
26. Jumayeva, Z. (2024). ROLE OF THE STATE IN REGULATING THE ECONOMY. *Modern Science and Research*, 3(1), 511-516.
27. Bustonovna, J. Z. (2023). INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND PECULIARITIES OF THIS PROCESS IN UZBEKISTAN. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. Finland Academic Research Science Publishers, 11(8), 36-44.
28. Abidovna, A. S. (2023). MODERN TRENDS IN MANAGEMENT STRATEGIES AND THEIR APPLICATION IN COMMERCIAL BANKS. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 326-332.
29. Shamsiya, A. (2023). HR MANAGEMENT AND COACHING IN THE INNOVATIVE ECONOMY AS A METHOD OF BUSINESS MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 712–717.
30. Sodikova, N. (2024). OTMda “Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari” fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalarning o‘rni. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-4.
31. To'rayevna, S. N. (2024). TADBIRKORLIK SOHASINI MALAKALI KADRLAR BILAN TA'MINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.
32. Hakimovich, T. M. (2023). BOSHQARUVCHILARNING SAMARADORLIKKA ERISHISHDAGI PROFESSIONALLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 421-425.
33. Hakimovich, T. M. (2023). TA'LIM TIZIMI BOSHQARUVIDA PEDAGOGIK TAHLIL. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 415-420.
34. Akbarovna, N. N., & Bahodirovich, X. B. (2023). AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARINI TUZISH TARTIBI.
35. Nargiza, N. (2023). THE ROLE OF PROPERTY RELATIONS IN SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(12), 889-893.
36. Ikromov, E. (2024). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE ORGANIZATION AND CAPACITY BUILDING OF EXECUTIVE EMPLOYEE LABOR IN PUBLIC ADMINISTRATION BODIES. *Modern Science and Research*, 3(1), 939-946.
37. Ibodulloyevich, I. E. (2023). MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 504-507.
38. Ibodulloyevich, I. E. (2023). MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI PROGNOZLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR.